

Олексій Кузьмук

Кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ТРИ ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ КИЄВО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ПРОТОПОПІЇ XVIII ст.

У фонді 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України зберігається основний масив документів з історії Православної Церкви на Київщині у XVIII–XX ст. Значна кількість джерел фонду стосується київських храмів, церковно-адміністративного устрою тощо. У Києві існувало три протопопії: Києво-Печерська, Верхньокиївська (Старокиївська) і Києво-Подільська. Наразі, адміністративний устрій Київської єпархії досліджує О. Прокоп'юк¹, але в своїх дослідженнях вона більше тяжіє до Печерська та Лаври. Нижче приведені три документи, присвячені церквам Подолу.

Документ № 1 описує Києво-Подільське хрестове намісництво у 1747 р. З 14-ти храмів тільки один містився на Подолі, один у передмісті Пріорка, а решта 12-ть у селах довкола Києва. Церкви поза Києвом містилися у вотчинах різних монастирів – Братського Богоявленського училищного, Вознесенського Флорівського дівочого, Софійського і Михайлівського Золотоверхого. Це ставить проблему формування адміністративного устрою Київської єпархії, яка цілком може вписуватися у реформаторську діяльність митрополита Рафаїла Заборовського.

Документ № 2 стосується земельної суперечки подільських міщан з онуками бурмістра Олексія Звонника. Свідчення у цій справі давав священник церкви Св. Бориса і Гліба Данило Манковцевич. Храм був заснований у 1692 р., розміщувався по вул. Борисоглібська, 10 і був зруйнований у 1930-ті рр.

Документ № 3 подає кількісні показники Києво-Подільської протопопії та описи чотирьох церков (дві на Подолі, одна в с. Жиліани і одна у с. Борщагівка), де відсутні священники. В документі є таблиця, з якої стає відомо, що кількість міських церков підпорядкованих протопопу Роману Лубенському зросла за 26 років з однієї до 14, а у Київському повіті з 13 до 18. Частково це були новозбудовані церкви, а певна частина, вірогідно, змінила свій статус з підпорядкування монастирям на владу київського митрополита.

Отже документи можуть бути цікаві киевознавцям та дослідникам церковно-адміністративного устрою Київської митрополії.

№ 1

1747 р., червень – Опис храмів Києво-Подільського хрестового намісництва

В Канцелярію Митрополії Київскія.
Покорнѣише доношеніє.

За силу указа Его Ясне в Бѣгу Преосѣщенства, обѣздилъ я нижайшій вѣдомства своего церкви усматрывать благочинія, какоє звнутря и звнѣ в онихъ имѣется, и что ко исправленію должно, и какъ в вѣдомствѣ моемъ всякая церковь состоитъ; якоє благочиніє во нихъ имѣется и что ко исправленію надлежитъ усмотрилъ, и каждую церковь чиихъ вотчинъ порознь описавъ; и оную опись в канцелярію Его Ясне в Бѣгу Преосѣщенства при сем доношеніи покорнѣише сообщая.

Намѣстникъ Кієвоподолскои Крестовіи Роман
покорнѣиши слуга. //

¹ Прокоп'юк О. Зміни в адміністративно-територіальному устрої Київської митрополії XVIII ст.: рівень протопопій. *Історія релігій в Україні: науковий щорічник* / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів, 2010. Кн. 1. С. 708–714; її ж. Реєстр храмів Київської митрополії (1780–1783 рр.): джерела, реконструкція, потенціал. *Історія релігій в Україні: науковий щорічник* / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів, 2011. Кн. 1. С. 209–216; її ж. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. 208 с., карти.

Впись ¹	
всѣхъ церквей намѣстнии КієвоПодолской Крестовой какоє при якой имѣется благочиніє, и въ чієй іменно вотчинѣ по обездѣ 1747 года въ іюнѣ мѣсцѣ сочиненна	
Число церквей 1	Церковь Николая Набережного въ Нижнемъ градѣ Кієвѣ во всемъ благочинно состоитъ
2	Церковь Сѣтихъ Великихъ мученикъ Георгія и Дмитрія в подгородя мѣского Преобрѣзвнѣ и внутрь чинная, въ которой на престолѣ и жертвеннику благочинно гробница и прочіє сосуди къ сщєннослуженію сребраніє, одѣянія сщєнническая и Книги до круга лѣтного всѣ имѣются, такъ же книги зашнурнѣ якъ метричная, такъ прихожіє и росхожіє порядочніє имѣются жъ
3	Церковь Сѣтаго Апѣстола Андрея Первозваннаго въ селѣ Мостицахъ вотчини Кієво Братского училищнаго монастыра, а в оной на престолѣ гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, книги к кругу лѣтному всѣ, и одѣянія сщєнническая имѣются, також и книги зашнурнѣ метричная и о приходѣ и расходѣ церковномъ вновѣ заведенніє имѣются ж.
4	Церковь Істочника въ селѣ Борщоговки вотчини того ж Братского училищнаго монастыра, которая по указу Его Преосщєнства вновѣ дѣлается, а прежняя за обтвѣшалость имѣеть битъ розобрана, сщєнникъ же оной церкви для миропомазанія младенцовъ миро стое содержитъ, книги зашнурнѣ метричная о приходѣ и о расходѣ имѣются. //
5	Церковь Сѣтаго Великомученика Димитрія вотчини [...] Кієво Софѣйского монастыра в селѣ Жилинахъ, а въ оной на престолѣ и жертвеннику чинно гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, книги къ кругу лѣтному всѣ и одѣянія сщєнническия имѣются, також зашнурнѣ книги метричная и о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются.
6	Церковь Сѣтія Велико Мученици Параскеви въ селѣ Ходосовкѣ вотчини Кієво Вознесенского дѣвичого мнастира, в котором престолѣ состроєнъ доска положена на єдномъ столпѣ, и весьма нелѣпотень, и оная доска вколо обращается, гробница оловянная, сосуди к сщєннослуженію, єдинъ сребраній, а другій оловяній, одѣянія сщєнническия, и книги до круга лѣтного всѣ имѣются, мирница гдѣ стое миро содеержитъ неприлична, ножички для постриганія дѣтей весьма неспособніє, на якое мѣсто якъ мирницу такъ ножички приказаль вновѣ спорадить, книги якъ метричная такъ оприходѣ и расходѣ церковномъ шнуромъ непроволочени, и без печати и без подпису руки протопопской непорядочніє, на якое мѣсто новіє книги велѣль спорадить.
7	Церковь Сѣтихъ Верховнихъ Апостоль Петра и Павла въ селѣ Подгорцяхъ вотчини вищозначеннаго мнастира, въ которой на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, одѣянія сщєнническия и книги всѣ имѣются, толко оная церковь не напристойномъ мѣсцѣ устроєна, а вмѣсто оной церкви имѣють на пристойномъ мѣсту новую ж строить. //
	В томъ же селѣ Подгорцяхъ другая имѣется церковь во імя Архангѣла Михаила уже опустошалая, въ якой ничего нєту.
8	Церковь Сѣтитєля Хѣва Николая въ селѣ Малихъ Дмитровичахъ вотчини вишпомянутаго монастыра, а въ оной на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщєннослуженію оловяніє, одѣянія сщєнническая и книги новой печати всѣ имѣются, іконостась не весь имѣется, книга метричная не зашнурная и без подпису руки протопопской

¹ Скрипа: Намѣстникъ Кієвоподолскій крестовій Романъ Стефановъ Лубенскій.

9	Церковь Сѣаго Іоанна Предтечи въ селѣ Великихъ Дмитровичахъ вотчини тогожъ вишпоказаннаго монастыра; в которой на престолѣ и жертвеннику чинно, гробница и сосуди къ сщѣннослуженію оловяніе, одѣянія сщѣнническая и книги к кругу лѣтному всѣ имѣются, книги метричная и о приходѣ и расходѣ не зашнурніе без печати и подпису руки протопопской
10	Церковь Преображенія Гспдня въ селѣ Великой Бугаювцѣ тоѣй же вотчини Кіевовознесенскаго мнастира ветхая, на которой мѣсто тоя новая строится, а в старой на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщѣннослуженію оловяніе, одѣянія сщѣнническая и книги до круга лѣтного всѣ новой печати имѣются, іконостасъ весьма ветхий, книги якъ метричная, такъ о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются не зашнурніе, на которое мѣсто велѣлъ новіе спорадить.
11	Церковь Сѣія Живоначалія Троицы в селѣ Ханбѣковѣ вотчини того жъ КіевоВознесенскаго мнастира звнутрь и звнѣ чинная //
	и во всемъ благочинно состоитъ.
12	Церковь Сѣаго Великомученика Георгія в селѣ Вигуровщинѣ вотчини Кіево Золотоверхо Михайловскаго мнастира, верхи оной церкви обветшаліе, которіе имѣют битъ вновь покрити за благословеніемъ Его преосщѣнства и в той церквѣ на престолѣ и жертвеннику чинно, сосуди и книги до круга лѣтного и одѣянія сщѣнническая имѣются, книги завшнурнія метричная, о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются справніе
13	Церковь Воскресенія Хва в селѣ Зазимѣ вотчини Кіево Софѣйскаго мнастира, в которой на престолѣ и жертвеннику благочинно, сосуди единъ сребраніе, другіе оловяніа и одѣянія сщѣнническия имѣются, книги до круга лѣтного всѣ, такожъ книги зашнурніе метричная такожъ о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются.
14	Церковь Воведенія Престія Бѣи въ селѣ Познякахъ вотчини Кіево Братскаго училищнаго мнастира новая пока она несовсѣмъ доукухована и Цакінтара [?] нѣтъ да и колоколнѣ не имѣется, въ оной же церквѣ на престолѣ и жертвеннику благочинно, гробница и сосуди къ сщѣннослуженію имѣются, единъ сребряніе другіе оловяніе, одѣянія сщѣнническия и книги до круга лѣтного имѣются, книги зашнурніе метричная такожъ о приходѣ и расходѣ церковномъ имѣются.

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 142, спр. 21, арк. 1-3 зв.

№ 2

1765 р., 26 листопада – Скарга київських міщан на нащадків бурмистра Олексія Звонника, які перекрыли загальну дорогу до Дніпра

Въ Богу пречестніе олды в духовном правленіи протопопії Кіево Подолскої присудствующіе

Сего ноябрь 19го по даннымъ в магистратъ Кіевскій оного магистрата раиця Іосифъ Василіевъ Гудимъ, шафари медовые Дмитрій Александровичъ, Семень Адрицкій, лавникъ Лука Лятошевичъ, шафарѣ пивніе Матвѣи Коробка, Марко Филоновъ, кіевскіе мещане Іванъ Бѣлоусъ, Дмитрій Прокофіевъ, Іванъ Кузменко, Яковъ Бѣловченко, Корнѣи Дякъ, и протчіе числомъ всѣхъ тридцять два человѣка доношеніемъ объявили, от давнихъ де годовъ поузь два двори умершаго бурмистра кіевскаго Алексея Іванова Звонника общенародная к рекѣ Днепру для проезде улица была, а потомъ же оній бурмистръ Звонникъ з дозволенія ли магистратскаго или самъ собою неизвѣстно, оную улицу вгородилъ, и соединилъ оба тѣ двора в единъ, однакъ де кому надобно было к рѣки Днѣпру ехать, или ити онъ де бурмистръ невозбранялъ, для чего де по бывшой улицы в обоихъ сторонахъ, какъ от реки такъ и от главной улицы и ворота подѣлалъ, и с тѣхъ временъ чрезъ многіе года уже и по смерти его обще народнои чрезъ дворъ его Звонника въ ворота ко Днепру проездъ і проходъ былъ, свободній без всякаго его и ничіею препятствія; а ннѣ де оного бурмистра Звонника внуки мужъ житель кіевскій Перехристь Федоръ Василіевъ, когда от нихъ и от другихъ кто по объявленному давнему установленію чрезъ дворъ его на реку зачимъ

было поедеть или служителя пошлетъ, то онъ Василіевъ и иных бранить, и бьетъ, а других и ехать недопускаетъ, что де имъ и другимъ людемъ не безъ обиды и крайней нужды, а яко другой улицы способной для проезде ко Днепру тамо нѣтъ, а что де подлѣнно чрезъ оній дворъ издавна общенародная к Днепру // проезжая улица, о томъ де свѣдоми старинніе люде борисоглебскій священникъ Данииль Манковцевичъ якоде под дворомъ тѣмъ его прихода церковная земля была взаимообразно в церковь оній бурмистръ другую даль землю, да господа бурмистри Василій Балабуха и Данило Величковскій, а паче де из служащихъ на дворъ оногo Звонника правъ тое самое оказатся может, и просили о томъ в магистратѣ Кіевскомъ разсмотрѣнія и опредѣленія, для того магистратъ Кіевскій Вашимъ пречестностямъ объявляя требуетъ, изволите пречестности Ваши в объявленого борисоглѣбского священника Данила Манковцевича¹ под совѣстію іереискою взять сказку подлѣнно ль прошлыхъ давнихъ годовъ поузь два двора означенного бурмистра Алексѣя Звонника общенародная к рекѣ Днепру для проезде была улица и оную улицу реченній бурмистръ Звонникъ вгородилъ и соединилъ оба тѣ двора въ єдинъ, и когда именно, и подлѣ поля для свободного народу проходу и проезде по той улицѣ въ обоихъ сторонахъ какъ отъ означенной реки Днепра, такъ и отъ главной улицы подѣлалъ ворота и чрезъ тѣ ворота какъ при жизни его бурмистра Звонника, такъ и по смерти его до самого жителства в томъ дворѣ унуки его Звонника мужа Федора Василіева свободній народу былъ проходъ и проездъ и ту его сказку подлѣнную при писменномъ виду сообщить в магистратѣ Кіевскій въ протчемъ пребудеть.

Вашихъ пречестностей добро желателніе
Хома Кулешъ
Яковъ Давизовскій
Іванъ Силенко Ніечай
Евфимъ Чищїнічъ

1765 году ноября 26

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 160, спр. 108, арк. 1-1 зв.

№ 3

1774 р., 26 лютого – Відомість про церкви Києво-Подільського духовного правління

Въ Кіевскую духовную консисторію отъ духовнаго Кієвоподолскаго правленія

Доношеніе

Какова вѣдомость в сылѣ указа изъ Сѣйшаго Правителствующаго Синода 1722 года августа 10го о наличіи церквей и священно и церковно служителей и о протчемъ состоящаго за 1773 годъ сочиненна, оную при семъ въ Кіевскую духовную консисторію Духовное Кієвоподолское правленіе представляетъ 1774 года февраля 26 дня.

Протопопъ Ніжнего града Кієва Романъ
Церкви Воскресенія Іерей Феодоръ
Церкви Успенской Іерей Іоаннъ
Церкви Василювской Іерей Власій //

Вѣдомость

о наличіи церквей и священно и церковнослужителей въ духовномъ Кієвоподолскомъ правленіи за 1773 годъ сочинена. //

Вѣдомость колико въ протопопїи Кієвоподолской соборныхъ, ружныхъ и приходскихъ церквей и сколько при оныхъ священно и церковнослужителей, а имянно: при соборныхъ також и при тѣхъ при коихъ имѣется въ приходѣ отъ 100 до 300 дворовъ по силѣ Указа 1722 года августа 10 д, а при которыхъ менше ста дворовъ и при такихъ противъ прошлыхъ давныхъ лѣтъ колико числу въ дѣисвительномъ служеніи быть надлежало и в то число, сколько ж нинѣ оныхъ имѣется на лицо, сочиненная на 1773 годъ.

Званіе, мѣсто	Число церквей	Притѣхъ церквахъ противъ прошлыхъ давныхъ лѣтъ и послѣ Указа 1722 года быть надлежало	Нынѣ на лицо

¹ Данило Манковцевич дав сказку 2 грудня 1765 р. (арк. 2).

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

		протопоповъ	поповъ	дьяконовъ	дьячквъ	пономарей	протопоповъ	поповъ	дьяконовъ	дьяковъ	пономарей
Въ Нижнемъ городѣ Кіевѣ	14										
	В томъ числѣ соборна 1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1
	ружныхъ 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	приходскихъ 11	00	20	4	13	13	00	20	4	13	13
	праздныхъ за неимѣніемъ священниковъ 2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Въ Кіевскомъ уѣздѣ	18										
	приходскихъ	00	18	00	16	16	00	18	00	16	16
	въ томъ числѣ праздныхъ за неимѣніемъ священниковъ 2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Итого	32	Соборна 1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
		приходскихъ 27	00	38	4	29	29	00	38	4	29
		праздныхъ за неимѣніемъ священниковъ 4	00	00	00	00	00	00	00	00	00

К сей вѣдомости протопопъ Нижнего града Кіева Романъ Лубенскій подписалъ //

1.¹

Церковь Святаго Духа учинилась быть праздна от 1768 года марта 20 для того, что той церкви священникъ Григорій Чарнуцкій умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинтъ нѣкого непредставлено, потому что указомъ из духовной консисторіи для дѣтей его Іерея Григорія оная парохія загражденна. Въ приходѣ жъ той церкви церковніе требы исправляетъ той же церкви вѣкарній священникъ Прокопій Барскій.

А въпредъ какъ та церковь так и цековнослужители содержани быть могутъ безъ нужды от подаянія приходскихъ людей от 26 мѣщанскихъ да 8 посполитческихъ дворовъ.

Нинѣ притой церквѣ имѣется въ подушній окладъ неположеніе

Дячекъ Алексѣй Ильѣчь, лѣтъ 54

Пономарь Федоръ Ефимовъ, лѣтъ 20

Недѣствителнихъ

Священническіе сыни Стефанъ 24 лѣтъ, выбылъ въ медики

Антонъ 18 да Семень 7 летъ, с нихъ Стефанъ обучался философіи, Антонъ школы синтаксими, а Семень за малолѣтствомъ не обучается.

В дячка дѣтей неимѣется

Пономарской сынъ Пантелеймонъ 2 лѣтъ, за малолѣтствомъ не обучается.

2я

¹ Скрипа: К сей вѣдомости Протопопъ Нижнего града Кіева Романъ подписался.

Церковь Сѣхъ Стратотерпецъ Бориса и Глѣба учинилась быть праздна от 1770 года октября 14 дня для того, что той церкви священникъ Стефанъ Данилевскій въ бывшую язву умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинѣ нѣкого не представлено, потому что оного Іерея Стефана сыну Василию изъ катедри для промоціи его къ той церквѣ во священника билетъ виданъ, чего ради до произведенія его Василия во священника велено засилу указа изъ духовной консисторіи тоя церкви въ приходѣ церковніе требы исправлять // церкви Доброниколаевской вѣкарному священнику Стефану Енецкому

А въпредь какъ та церковь такъ и священно и церковно служители содержани быть могутъ безъ нужди, от подаянія приходскихъ людей от 3 козачнихъ, 61 мѣщанскихъ да от посполитческихъ 25 дворовъ.

Нинѣ при той церкви имѣется въ подушній окладъ неположеніе.

Дячекъ Василій Ивановъ, лѣтъ 43

Пономарь Романъ Петриковщентко, лѣтъ 32

Недѣйствителнихъ

Священническіе сыны Василей 29 лѣтъ, Иванъ 17 лѣтъ, с нихъ Василій обучался школи риторики, а Иванъ обучается.

Дячковы сыны: Иаковъ 18 лѣтъ, Василь 6, оныѣ Іаковъ и Василей обучаются русской грамоти.

Пономарскій синъ Василій 2 лѣтъ за малолѣтствомъ не обучается.

ВЪ УЕЗНИХЪ СЕЛАХЪ

в Жилянгахъ

Церковь Святаго Великомученика Димитрія, учинилась быть праздна от 1770 году октября 28 д для того, что священникъ тоя церкви Мойсей Гавриловъ умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинѣ нѣкого не представлено такожъ и саможелающихъ никто неявился. Чего ради, (яко въ околичности того села вѣдомства духовнаго Кієвоподолскаго правленія приходовъ и священниковъ не имѣется) по посланой от духовнаго правленія въ духовное Верхнокієвское правленіе промеморіи велѣно от оного правленія до мѣстнаго священника тоя церкви въ приходѣ церковніе требы исправлять вѣдомства тогожъ Вѣрхнокієвскаго правленія села Гатнаго священнику Феодору.

А въпредь какъ та церковь такъ и священно и церковнослужители содержани быть могутъ от подаянія приходскихъ людей от 13 посполитческихъ дворовъ.

При оной же церквѣ причетниковъ не имѣется за неимѣніемъ священника //

Села Борщаговки

Церковь Живоначальнаго Источника учинилась битъ праздна от 1770 года ноябрю 13 д для того что священникъ Алексѣй Тимоновскій тоя церкви умре, а от прихожанъ къ произведенію во священство кандидатовъ и понинѣ нѣкого не представлено такожъ изъ саможелающихъ никто не явился, чего ради яко въ близости того села состоящихъ въ вѣдомствѣ духовнаго Кієвоподолскаго правленія приходовъ и священниковъ неимѣется по промеморіи от духовнаго правленія въ духовное Верхнокієвское правленіе посланой велѣно оттого правленія до мѣстнаго священника тоя церкви въ приходѣ церковніе требы исправлять владенія Кієвопетропавловскаго монастыря села Борщаговки священнику Клѣменту.

А въпредь какъ та церковь такъ и священно и церковнослужители содержаны быть могутъ от подаянія приходскихъ людей от 16 посполитческихъ дворовъ

Нинѣ при той церквѣ имѣется въ подушній окладъ неположеніе священнической дьячокъ Михайло Алексѣевъ 38 лѣтъ

дѣтей неимѣеть

Пономарь Прокопъ Ивановъ Коваленко 55 лѣтъ

Недѣйствителніе

Пономарскіе сыны Емелианъ вдовъ, лѣтъ 31.

Романъ 29, Василь 21 лѣтъ, нѣчего не обучались.

Вѣдомость 3я

Гдѣ какіе и для какихъ имено необходимыхъ нуждъ въ ономъ же въ 1773 году построены вновь церкви

В селѣ Великой Богаевки деревяная во имя Пресвятія Бѣцы церковь вновь построена, по прошенію того села владѣльцовъ Кієвофлоровского женского монастыря Ігуменні Феодоры зъ сестрами, и посполитихъ тогож села людей при 74 дворахъ // потому что прежняя того села Великой Богаевки црковь Преображенія Гпдня при которой оныѣ посполитіе прежде были въ приходѣ, состоитъ на високой горѣ, они же жилища свои имѣють на низу олжуду къ прописаной церкви во время осѣнное и весняное, а паче прибываемихъ ненастьяхъ и зимою во время гололедицѣ ходитъ имъ неудобно

При оной церквѣ опредѣлено быть священнику одному, дячку одному, да панамару одному человекомъ.

Всего въ протопопіи Кієвоподолской въ 1773 году соборнихъ и приходскихъ церквей и съ новопотроєними состояло в наличествѣ 32.

При нихъ

Протопоповъ 1

Поповъ 41

Діяконовъ 5

Дячковъ 39

Понамарей 30

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 169, спр. 17, арк. 1–5зв.

Олексій Кузьмук

Кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЗОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ СПОРУД КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ У
МАТЕРІАЛАХ ФОНДУ 127 ЦДІАК УКРАЇНИ**

Київська духовна консисторія виконувала функції вищого колегіального органу Київської митрополії. До її функцій входив захист і поширення православ'я, нагляд за порядком богослужіння у храмах, контроль за діяльністю духовенства, станом парафій і монастирів, освячення нових храмів, висвячення священників і дяконів, здійснення суду над особами духовного звання і мирянами, розгляд справ про перехід осіб різного віровизнання на православ'я, сімейно-шлюбних справ тощо.

Після скасування установи у 1919 р. документи та архів Київської духовної консисторії знаходились на зберіганні у Київському обласному історичному архіві. Під час Другої світової війни фонд залишався в Києві. У березні 1944 р. його було передано до ЦДІА УРСР у м. Києві. В умовах воєнного часу передача була проведена без оформлення акта передачі й акта перевірки наявності та стану документів з приблизним підрахунком кількості справ та обсягів документів. Багато описів написано від руки у ХІХ ст., заголовки не розкривали змісту справ, їх важко прочитати і сприймати нашим сучасникам у ХХІ ст.

Під час карантину працівниками архіву почалося вдосконалення описів фонду 127 (Київська духовна консисторія) ЦДІАК України, шляхом наскрізного перегляду справ, передруку з одночасним уточненням заголовків і крайніх дат документів. Результати праці колективу викладені на сайті архіву, робота триває. Під час роботи зі справами було

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024